

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ ОТВАЛОВ

Жумакулов Азамат

Рашидов Нодир

Бакалавр 3 курса факультета Геологии и геоинформационных систем

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

Младший научный сотрудник Института геологии и геофизики имени

Х.М. Абдуллаева.

В статье рассматривается и анализируется влияние техногенных отвалов на окружающую среду, необходимость проведения рекультивационных работ и восстановления нарушенных ландшафтов региона. Даются практические рекомендации по разработке и применению на практике технологий рекультивации, учитывающих морфологические особенности ландшафта территории, состава слагающих коренных пород, природных условий региона и иных факторов.

Ключевые слова: техногенный отвал, рекультивация, месторождение, полезное ископаемое, токсические химические элементы, тяжёлые металлы, эколого-морфологические условия, экзогенные факторы, окружающая среда.

В течение многих десятилетий в Узбекистане в промышленных масштабах добываются многие виды рудных и нерудных полезных ископаемых. Такое положение дает экономике страны возможность преодолевать экономические кризисы и динамично развиваться, обеспечивая экономическую стабильность населению и государству.

Однако за все эти годы добычи полезных ископаемых в стране накопилось огромное количество техногенных отвалов, состоящих из пустых пород, хвостов обогатительных фабрик, шлаков от различных производств, а также шлаков после сжигания твёрдого топлива.

Хорошо известно, что все эти техногенные отвалы, даже те, которые уже давно выведены из эксплуатации, являются крайне вредными, поскольку они служат постоянным источником пыли и токсичных химических элементов в окружающую среду. Техногенные отвалы постоянно раздуваются ветрами, по причине чего содержимое отвалов, в том числе токсичные химические элементы и тяжелые металлы, распространяются на большие площади, отравляя почву, воду и растительности. А это в свою очередь создает непосредственную опасность для жизни и здоровья людей, влияет на экосистему региона, а также на рост флоры и фауны.

Для примера одного из таких техногенных отвалов в стране можно привести отвалы около города Учкудук в Навоинской области. Этот техногенный отвал был открыт в 1954 году и выведен из эксплуатации в 1994 году, и несмотря на то, что прошло более двадцати лет со дня его закрытия, этот техногенный отвал до сих пор остается одним из самых крупных в стране, занимая площадь более 60 км² (рис 1). [1] Для сравнения площадь второго самого крупного города Узбекистана город Самарканд занимает площадь 120 км². То есть этот техногенный отвал возле города Учкудук по площади, всего лишь два раза меньше площади города Самарканд с населением более полумиллиона человек.

Рис. 1. Непосредственная граница отвалов возле города Учкудук.

Этот техногенный отвал появился возле Учкудукского месторождения урана в результате последующей разработки этого месторождения традиционными горными методами, а именно посредством строительства открытых карьеров и подземных горных выработок.

Разведанные запасы урана оценивались в 51 тыс. тонн, среднее содержание урана в рудах от 0,03 до нескольких процентов, а глубина залегания руд 250-300 метров. В зонах восстановительного эпигенеза урановые руды были высоко обогащены, также и другими химическими элементами (табл. 1). [1] Следует подчеркнуть, что с 1960 года по 1994 года на таких месторождениях как Учкудук, Сабырсай и Сугралы, действовали 12 открытых карьеров и 8 подземных рудников. [2]

Табл. 1.

Сопутствующие химические элементы в рудах Учкудукского месторождения урана (в%).					
Ba	Zn	Co	Pb	Cu	Se
0.15	0.02			0.015	0.01

Внешний вид этого техногенного отвала представляет собой холмы и терриконы высотой 30-100 м, состоящие из измельченного до состояния пыли материала (рис 2).

Рис. 2. Внешний вид техногенных отвалов Учкудукского месторождения.

Породы техногенного отвала имеют разный минеральный и химический состав, о чём свидетельствует разный цветовой оттенок горных пород, подвергнувшихся окислительным процессам. На поверхности техногенного отвала, отчетливо видны хорошо сформировавшиеся так называемые железные и сернистые шляпы, что говорит о высоком содержании железосодержащих и сульфидных минералов, которые активно подвергаются окислительным процессам.

Сам регион Учкудукского месторождения урана отличается резким континентальным климатом, где сезонные и суточные перепады температур очень значительные, что способствует быстрому разрушению горных пород под воздействием физического выветривания.

Отсутствие растительного покрова на техногенных отвалах, еще больше способствует разрушению и переносу слагающих пород и продуктов выветривания (рис. 2). Отсутствие растительного покрова на поверхности техногенных отвалов, может быть по причине высокой кислотности пород, что является причиной непригодности их для популяции местной флоры и фауны. Именно отсутствие растительного покрова способствует агентам выветривания беспрепятственно воздействовать на слагающие горные породы.

Ветер сдувает мелкие частицы с отвалов и распространяет их на близлежащие территории. Вода в виде дождя и других атмосферных осадков, создают водяные эрозии, расширяя территорию отвала, а также атмосферные осадки, проходя через породы техногенного отвала насыщаются токсичными элементами и тяжелыми металлами, после эти водные растворы проникая в грунтовые воды обогащают и отравляют их.

В настоящее время с проблемой техногенных отвалов столкнулись очень многие страны мира. В частности, в США площадь нарушенных в результате разработки месторождений открытыми горными способами, превышает 2 млн га., ежегодно увеличиваясь на 80 тыс. га. В Великобритании площадь техногенных отвалов из-за разработки только угольных месторождений ежегодно увеличивается на 20 тыс. га. В Германии ежегодно нарушается до 10 тыс. га. плодородных земель. В Китае, где уголь является стратегическим ресурсом, количество нарушенных лесных земель и пахотных угодий из-за разработки угольных месторождений только в провинции Шаньси составляет

более 1060 тыс. га и 263 тыс. га. соответственно. [3] В нашей стране техногенные отвалы ежегодно расширяются на 10 тыс. га.

В мировой практике рекультивация нарушенных земель заключается в восстановлении первичной ценности, её продуктивности, а также возвращения их в народно-хозяйственное пользование. Рекультивационные работы разделяются на два этапа, технический и биологический.

При технической рекультивации проводятся работы по планировке и оценки площади техногенных отвалов, проводятся работы по регулировке режима грунтовых вод, работы по нейтрализации токсичности горных пород, работы по предотвращению эрозии и расширения территории отвалов за счёт деятельности атмосферных осадков, а также на поверхность территории отвалов насыпается слой состоящий из лёсс, лёссовидных отложений и плодородной почвы. Вслед за завершением технической части рекультивации, наступает биологическая часть.

При биологической части проводятся работы по восстановлению плодородия или создание на месте проведения биологических рекультивационных работ фруктовых садов, пастбищ, агроландшафтов и лесных массивов путём применения агротехнических и фитомелиоративных технологий. Главной задачей биологической рекультивации является нормализация популяции флоры и фауны, возобновления обмена веществ и энергии между живой части природы и техногенным ландшафтом.

Однако стоит отметить, что рекультивация техногенных отвалов необходимо производить исходя от сложности морфологической структуры, рельефа, залегающих коренных пород, особенностей климата и других факторов. Например, исходя из особенностей климата, характера залегающих пород, отсутствия водных ресурсов и отсутствие условий для популяции густой растительности в Кызылкумском регионе, не позволяет создать сельскохозяйственные и лесохозяйственные ландшафты. Это свою очередь сильно затрудняет и усложняет проведение биологической рекультивации. По этой причине основная задача рекультивационных работ в Кызылкумских техногенных отвалах должно заключаться в технической части, с целью предотвращения эрозионных расширений отвалов, а также распространения пыли, токсичных элементов и тяжелых металлов в грунтовые воды, окружающей среде и близлежащих территориях.

В заключение стоит отметить, что рекультивация является дорогостоящей и сложной работой, сопряженный с трудностями создания новых порой инновационных технологий, решением сложных научно-практических задач и вопросов. Однако необходимость проведения рекультивации техногенных отвалов является бесспорным, поскольку вред и пагубное влияние техногенных отвалов на окружающую среду является крайне высоким.

Результатом рекультивации служит ликвидация всех негативных последствий, образовавшиеся под воздействием влияния техногенных отвалов, а также восстановление экосистемы региона, популяции флоры и фауны, возвращение земель под сельскохозяйственное пользование.

Использованная литература.

1. Крупнейшие урановые месторождения мира. Тарханов. А.В., Бугриева. Е.П.
2. Бюллетень атомной энергии. 2006 г. №7. Николай Кучерский.

3. Отечественный и зарубежный опыт биологической рекультивации нарушенных земель. Кожевников. Н.В., Заушинцена. А.В.
4. Техногенные ландшафты Узбекистана и вопросы их рекультивации. Али Абдулкасимов, К. С. Ярашев, Б. А. Мелиев.
5. Абдулкасимов А. А. Рекультивация техногенных ландшафтов Средней Азии. //Географические аспекты охраны природных ресурсов Узбекистана. — Самарканд: СамГУ, 1991.